

Mordida posterior a anestesia odontológica

MARÍA JESÚS ARENAS¹, CÉSAR RIVERA^{2,3}

Lip biting following dental local anesthesia

Citar como: Arenas-Márquez MJ, Rivera C. Mordida posterior a anestesia odontológica. Rev Méd Maule. 2012;28(2):80-81. doi: 10.5281/zenodo.8125790

Niña de 6 años de edad, acude a la consulta odontológica 24 horas después de una atención previa, mostrando una lesión en el labio inferior, blanco-amarillenta, con áreas de ulceración cubiertas por fibrina (A). La paciente relata prurito y sensación urente con hiperestesia en el área. No hay compromiso del estado general. Descartada una reacción alérgica y angioedema, el diagnóstico fue una úlcera traumática, como resultado de una mordida posterior a la anestesia del nervio alveolar inferior. El tratamiento consistió en ibuprofeno (suspensión oral, 200 mg / 5 ml, en dosis de 10 mg / kg cada 8 horas por 5 días) y control clínico cada dos días (primer control, B). La resolución definitiva ocurrió 10 días después de la primera atención. Con el fin de prevenir lesiones de los tejidos blandos, el odontólogo debe indicar a los padres y cuidadores la importancia del monitoreo del niño por varias horas, luego de la atención odontológica que implique procedimientos con anestesia local por bloqueo troncular (nervio alveolar inferior), recordando que es más seguro para el paciente comer luego de que el efecto del anestésico desaparece (1).

Palabras clave: mordida labial, anestesia odontológica, complicación posterior a anestesia dental.

Referencias

1. CHI D, KANELIS M, HIMADI E, ASSE-LIN ME. Lip Biting in a Pediatric Dental Patient After Dental Local Anesthesia: A Case Report. J Pediatr Nurs. 2008;23(6):490-3.

1. Escuela de Odontología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Talca, Chile.

2. Unidad de Histología y Embriología, Departamento de Ciencias Básicas Biomédicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Talca, Chile.

3. Unidad de Patología Oral, Departamento de Estomatología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Talca, Chile.

Correspondencia

Dr. César Rivera, Cirujano Dentista.
Universidad de Talca Campus Norte, Avenida Lircay S/N, Edificio de Ciencias Biomédicas, Talca, Chile.

E-mail: contacto@cesarrivera.cl

Trabajo recepcionado: 05 de octubre de 2012
Trabajo aceptado: 19 de noviembre de 2012

IMAGEN

A 6-year-old girl presented to the dental clinic 24 hours after a previous dental visit, exhibiting a white-yellowish lesion on the lower lip with areas of ulceration covered by fibrin (A). The patient reported itching and a burning sensation with hyperesthesia in the affected area. There were no systemic complications. Allergic reaction and angioedema were ruled out, and the diagnosis was a traumatic ulcer resulting from biting after inferior alveolar nerve anesthesia. The treatment consisted of ibuprofen (oral suspension, 200 mg/5 ml, at a dose of 10 mg/kg every 8 hours for 5 days) and clinical follow-up every two days (first follow-up, B). Complete resolution occurred 10 days after the initial visit. To prevent soft tissue injuries, the dentist should instruct parents and caregivers on the importance of monitoring the child for several hours after dental procedures involving local anesthesia by nerve block (inferior alveolar nerve), emphasizing that it is safer for the patient to eat after the anesthetic effect has subsided (1).